

EDITORIAL

El año 2020 reúne dos eventos de relevancia, como son el 70° Aniversario de nuestra revista *Agronomía Tropical* y la celebración del Año Internacional de la Sanidad Vegetal. Son dos acontecimientos de importancia para la agricultura nacional.

Es propicia la ocasión, para destacar la relevancia que desde sus inicios tuvo para al área agrícola la publicación de *Agronomía Tropical*. A lo largo de sus setenta años, permitió a innumerables investigadores, de diversas especialidades y nacionalidades, presentar sus contribuciones relacionadas a los avances e innovaciones generados en el sector agrario.

Fue fundada en abril de 1951 por un grupo de investigadores liderados por Luis H. Medina. Ellos vislumbraron la posibilidad de disponer de un medio para dar a conocer los trabajos de investigación realizados en el país por el Instituto Nacional de Agricultura (INA). Aunque la institución cambió en tres oportunidades su denominación, y desde el 2000 es denominada Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), la misión de la revista permaneció inalterable. Se mantuvo fiel a su propósito original de ser la encargada de difundir conocimientos científico generados en el área agrícola.

A través de siete décadas acompañando los cambios propios de cada época, la revista ha mantenido su calidad editorial. Se publicó en su versión impresa por 66 años. A partir del año 2017, se hizo el cambio a la versión digital y en 2019, se adoptó la modalidad de volumen único; la dinámica del mundo editorial de las revistas científicas y la celeridad con que se pretende que el conocimiento esté a disposición de la sociedad, nos ha llevado a implementar otros cambios. A partir de este año 2020, además de retomar una herramienta de gestión editorial en línea, el Open Journal System, se decide implementar el volumen continuo. Esto permite que los artículos sean publicados de manera individual, una vez finalicen su proceso editorial, sin esperar por los demás artículos que componen en volumen. Estos cambios, favorecerán de manera inmediata a los autores, quienes tendrán sus productos disponibles en un corto plazo. Esperamos que el relanzamiento de *Agronomía Tropical* sea el inicio de una nueva etapa, que continúe consolidando su presencia en el área agrícola, como una de las revistas venezolanas de mayor trayectoria en el país.

El otro tema de importancia a destacar, es la celebración que nace de una decisión tomada en 2018 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) donde proclaman el año 2020, como el Año Internacional de la Sanidad Vegetal. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, emitió una serie de directrices para orientar esta celebración. Entre ellas resaltó la invitación a difundir información sobre temas relativos a la sanidad vegetal. En ese sentido, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), a través su revista *Agronomía Tropical*, se une a esta celebración enfatizando los contenidos del volumen 70, en temas relacionados a la sanidad vegetal.

EDITORIAL

Es así como este Volumen, además de varios artículos relativos a la agricultura, presenta artículos especiales, que brindan a los lectores una valiosa información, sobre aspectos históricos de la sanidad vegetal de Venezuela, hasta llegar a la situación fitosanitaria actual en el país. Además, se incluyen contenidos actuales sobre la problemática de la marchitez causada por *Fusarium* en bananos y sobre la presencia del dragón amarillo o Huanglongbing, enfermedad que afecta seriamente los cítricos en Venezuela. Estos temas principales, se complementan con información de interés relacionada a plagas y enfermedades que afectan cacao, arroz, papa, café, frutales y ornamentales.

Adicionalmente, en el marco de esta celebración internacional, es propicia la ocasión para rendir un homenaje póstumo a profesionales del agro, que con su desempeño técnico contribuyeron al avance y fortalecimiento de la sanidad vegetal en Venezuela. Se presentan las semblanzas de siete reconocidos profesionales del agro cuyo desempeño profesional en vida, les dio la oportunidad de formar parte de la historia de la protección de plantas en nuestro país. Todos ellos, con su trabajo directo en el campo de la fitopatología o entomología, en universidades o centros de investigación, dejaron un legado que será recordado, por hacer honor a lema que identifica esta celebración de la FAO: *“Proteger las plantas, Proteger la vida”*

Ligia Carolina Rosales A.